

“समकालीन महिला चित्रकार अर्पिता बसु के चित्रों में रंग एवं प्रकृति” (पर्यावरण के संदर्भ में)

डॉ. कुमकुम भारद्वाज

परविन्दर राठौर – शौधार्थी

शा. महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय किला भवन इंदौर

मानव जीवन की भांति रंग एवं प्रकृति के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय ओर विराट है मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आँख खोली उस समय से ही उसने प्रकृति को रंगों के साथ में देखा । रंग एवं प्रकृति के बीना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

सष्टि के निर्माण के साथ ही रंग एवं प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। रंगों के बिना प्रकृति तथा प्रकृति के बिना रंगों की कल्पना नहीं की जा सकती है सष्टि में उपस्थित प्रत्येक प्रकृति वस्तु जैसे :- पेड़ – पौधे ,पशु – पक्षी, जीव – जन्तु ,नदी ,पहाड़ ,अग्नि ,जल, आकाश आदि सभी एक निश्चित स्वरूप के साथ रंग लिए होते हैं

सष्टि में विद्यमान प्रत्येक जैविक एवं अजैविक वस्तुओं से कालान्तर में विभिन्न आवश्यकता की , मनोरंजक, एवं अविष्कारक प्रयोग किये तथा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया । मनोरंजन के साधनों के रूप में विभिन्न प्रकृतिक वस्तुओं का उपयोग संगीत यंत्र, चित्रकला में कागज, कपड़ा ,तुलिका ,रंग सभी प्रकृतिक वस्तुओं से निर्मित किये जाते हैं तथा चित्रकारों के चित्रों एवं रंगों की प्रेरणा प्रकृति ही होती है। संसार में उपस्थित प्रत्येक द्रव्य को देख कर उसे चित्रित करना प्रारंभ किया तथा इन चित्रों को रंगने के लिए रंग प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से बनाए रंग मानव जीवन को मानसिक एवं भौतिक रूप से प्रभावित करता हैं क्योंकि प्रत्येक रंग की अपनी एक प्रकृति होती हैं

अर्पिता बसु का जन्म सन् 1964 में त्रिपुरा कलकत्ता में हुआ इन्होंने एम. बी. ए. रविन्द्रभारती विश्वविद्यालय कलकत्ता से 1992 में प्राप्त की। समकालीन महिला चित्रकार अर्पिता बसु के चित्रों में रंग एवं प्रकृति का अद्रभूत संयोजन देखने को मिलता है अर्पिता का पंसदित रंग जलरंग है इनके प्रारंभिक कार्य सिल्क पर मिलते हैं परन्तु इन्होंने अचानक हाथ से बने कागज पर चित्रण करना प्रारंभ किया इन्होंने चावल की भूसी से कागज का निर्माण किया तथा प्रकृति पृष्ठभूमि पर चित्रण कार्य किया अर्पिता ने अपने चित्रों में बंगाल की जीवन शैली ,परंपरा, संस्कृति तथा प्रकृति को चित्रित किया है

तीन षताब्दी पूर्व बंगाल की महिलाएँ षाम को एक्रत्रित होकर पुरानी साडी पर कढ़ाई करके नरम रजाई बनाती थी जिसे कन्था कहते हैं। इसमें महिलाएँ साडी की किनार और रंगीन धागे निकाल लेती थी तथा इन रंगीन धागों का उपयोग कन्था को संजाने में करती थी तत्पश्चात महिलाओं ने कन्था को कागज तथा केनवास पर रंगों द्वारा चित्रित करना प्रारंभ किया । इसमें प्रकृति वस्तु जैसे पेड़- पौधे,पशु –पक्षी, जीव-जन्तु,नदी ,पहाड़, अग्नि ,जल, आकाश तथा मानव जीवन को चित्रित किया हैं कई चित्रों के विषय जिसमें अंग्रेजों को धोड़ों के साथ, साहिब को षिकार करते तथा महिला को पालकी में जाते चित्रित किया हैं वर्तमान समय में बंगाल की कन्था पारम्परिक कला लोकप्रिय कला हैं कन्था बंगाल के आज के समय के समाजिक परिवेश को प्रदर्शित करता हैं अर्पिता ने अपने चित्रों को कन्था शैली में बनाया हैं उनके चित्र बंगाल के प्रत्येक दिन के जीवन और सामाजिक जीवन शैली को चित्रित किया हैं

अर्पिता बसु के कई चित्रों में रंग एवं प्रकृति का संबंध देखने को मिलता हैं उपरोक्त षोधलेख में उनके कुछ चित्रों को वर्णित किया गया हैं

पिंजरा

अर्पिता बसु के “ पिंजरा ” नामक चित्र में दो पुरुष आकृतियों को पिंजरों में बंद पक्षियों के साथ चित्रित किया हैं तथा आकाश में उड़ते स्वतंत्र पक्षियों को चित्रित किया हैं इस चित्र में कलाकार ने रंगों एवं प्रकृति के द्वारा पिंजरों में कैद पक्षियों की भावनाओं को व्यक्त करने में सफल होई है इस चित्र में पक्षियों को चटक रंगों के साथ चित्रित किया तथा मध्यम धूसर रंग का प्रयोग पिंजरा में कैद पक्षियों की अरुचि को व्यक्त करती है तथा अंधकारपूर्ण तान उनकी उदासीनता को व्यक्त करती हैं चित्र में ऊपर उन्मूक्त नीले रंग के आकाश में स्वतंत्र उड़ते दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने स्वतंत्रता का संदेश दिया है।

यात्रा

द्वितीय चित्र " यात्रा " मे पक्षियों की यात्रा के माध्यम से बंगाल की गलीयों की सैर कर सकते हैं गलीयों में खेलते बच्चे और मकानों की छतों पर दैनिक काम करती महिला –पुरुष को चित्रित किया गया है चित्र में खुले आकाश के नीचे एक पुरुष आकृति को नींद में चित्रित किया है जिसके समीप कौओ को दाना चुगते चित्रित किया है इस चित्र में प्रत्येक घर के पास एक पेड चित्रित किया गया है चित्र में रंग योजना बहुत ही आकर्षक है। चित्र में हल्के रंगों के प्रयोग से देखने वाले की आंखों को सुखद अनुभूति देता है ।

पंतग की कहानी

तृतीय चित्र " पंतग की कहानी " पर श्रंखलाबद्ध चित्रण कार्य किया गया है इन चित्रों में बचपन को विभिन्न रूपों में चित्रित किया है चित्र में नारंगी पृष्ठभूमि पर सफेद नीले आकाश को चित्रित किया गया है। जिस पर बालक – बालिका को पंतग के साथ में चित्रित किया गया है इस चित्र के माध्यम से बच्चों के खुले आकाश में पंतग उड़ाने के आनंद को अर्पिता बसुजी ने व्यक्त किया है इस श्रंखला में पंतग पर कई चित्र बनाए गये हैं जिनमें बच्चों की खूषी ,उत्साह को अलग अलग रंगों के माध्यम से व्यक्त किया है।

स्पिनगि काम्पीटिषन

चतुर्थ चित्र " स्पिनगि " काम्पीटिषन नामक चित्र प्रत्येक व्यक्ति के बचपन को याद दिलाता है चित्र में दो बालकों को लड्डू के साथ में चित्रित किया गया है जिसे बालक रस्सी की सहायता से घुमाते हुए चित्रित किये गये हैं चित्र में हल्के रंग की पृष्ठभूमि बनाई गई है जिससे चित्र अत्यधिक सुन्दर दिखता है। लड्डू जहाँ एक ओर प्रकृतिक जीवन चक्र को प्रदक्षिण करता है वही बचपन में खेले जाने वाले एक मामूली खेल को भी व्यक्त करता है ।

अर्पिता बसु के समस्त चित्रों का विषय सामाजिक जीवन पर आधारित होते हैं जिसमें प्रकृति को संजोने का संदेश दिया गया है अर्पिता बसु के चित्रों में रंग हल्के तथा चटक लिए हुए हैं चित्र के रंग मन को शांति तथा आनन्द प्रदान करने के साथ पर्यावरण को बचाने का संदेश देती हैं जो मानव मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं अर्पिताजी ने अपने चित्रों में रंग एवं प्रकृति को जीवन के साथ में चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है ।

संदर्भित ग्रंथ सूचि

ग्रंथ	लेखक
आर्ट इंडिया	
कला एवं तकनीक	अविनाष बहादुर वर्मा
चित्रकला के मूलाधार	डा पुकदेव श्रोत्रिय